

Projekt „Desinformationsverhalten verstehen“

Dokumentation

2. Runde App-Studie

Auswertung der Fragen zu den Situationsbeschreibungen

Autorinnen: Juliane Stiller und Violeta Trkulja

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Dieses Dokument enthält die Auswertung der in der zweiten Runde der App-Studie erhobenen Fragen zu einzelnen Teilevents. Die Studie wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts *DESIVE²* – *Desinformationsverhalten verstehen* durchgeführt. Die zweite Erhebungsphase der App-Studie fand im Zeitraum vom 16.08.2023 bis zum 14.01.2024 statt.

Grundlage der Auswertung sind die Antworten auf standardisierte Fragen, die den Teilnehmenden im Anschluss an das Hochladen von Gesundheitsinformationen in der App gestellt wurden. Nach der manuellen Zusammenführung inhaltlich zusammengehöriger Uploads – das heißt, wenn mehrere Einreichungen von einer Person zur gleichen Situation erfolgten – ergab sich eine Analysegrundlage von insgesamt 252 Teilevents.

Für acht dieser Teilevents liegen keine ausgefüllten Fragebögen vor, da die App nach dem Hochladen einer Datei geschlossen wurde. Die nachfolgende Auswertung basiert daher auf einer Grundgesamtheit von 244 vollständig dokumentierten Teilevents.

Die nachstehende Abbildung zeigt den in der App verwendeten Fragebaum, der den Teilnehmenden im Zusammenhang mit der Dokumentation eines Teilevents angezeigt wurde:

Entscheidungsbaum für App-Uploads (Stand: 19.06.23)

Zuerst werten wir die Möglichkeit aus, dass das Teilevent mit der/der Proband*in geteilt wurde. Im oberen Schaubild bezieht sich dies auf Frage 1.0.

1.0 Was beschreibt die Situation, die Sie mit uns geteilt haben?	Anzahl
1.1 Die Gesundheitsinformationen wurden mit mir per Messenger (z.B. Whatsapp, Facebook Messenger, Signal, SMS) geteilt.	61
1.2 Die Gesundheitsinformationen habe ich auf Social Media gesehen (z.B. Instagram, Facebook, Twitter).	75
1.3 Ich habe die Gesundheitsinformationen auf anderem Weg erhalten.	53
1.4 Ich habe die Gesundheitsinformationen mit anderen Menschen geteilt.	46
1.5 Keine dieser Optionen trifft auf meine hochgeladene Information zu.	9
Gesamtergebnis	244

Eine der ersten drei Optionen wurde bei 189 Teilevents angeklickt. Im weiteren Frageverlauf wurden für diese Teilevents folgende Angaben gemacht. Bei acht Teilevents wurden zwei Auswahlmöglichkeiten angeklickt.

2.0 Wer hat die Gesundheitsinformationen, die Sie hochgeladen haben, mit Ihnen geteilt?	Anzahl
2.1 Eine Person, die ich sehr gut kenne (z.B. Familie, Freunde).	66
2.2 Eine Person, die sich mit dem Thema Gesundheit sehr gut auskennt.	10
2.3 Jemand innerhalb einer Gruppe, in der mehrere Menschen, die ich kenne, zu einem Thema zusammenkommen (z.B. Kita-Gruppe, Sportgruppe, Mitarbeitergruppe).	13
2.4 Jemand innerhalb einer Gruppe, in der mehrere Menschen, die ich nicht kenne, zu einem Thema zusammenkommen (z.B. Bitcoin-Gruppe, Computerspielgruppe).	12
2.5 Ein Nachrichtendienst, den ich zu einem bestimmten Thema abonniert habe.	20
2.6 Sonstiges (Freitext s. unten)	73
Gesamt	196

Unter „Sonstiges“ zur Frage „2.0 Wer hat die Gesundheitsinformationen, die Sie hochgeladen haben, mit Ihnen geteilt?“ wurden folgende Angaben gemacht:

Sonstiges: Ein Buch
Sonstiges: Selbst entdeckt
Sonstiges: Programm TV
Sonstiges: Algorithmus-gesteuerte Auswahl an Inhalten auf Social Media
Sonstiges: Algorithmus auf Social Media (kein abonniertes Kanal)
Sonstiges: Es wurde auf Twitter gepostet, die Person kenne ich nicht persönlich
Sonstiges: Ein Influencer
Sonstiges: Email

Sonstiges: Antwort von Arzthelferinnen
Sonstiges: Habe ich beim Googlen gefunden
Sonstiges: niemand
Sonstiges: Ich habe die Nachricht im Internet gefunden.
Sonstiges: Es war eine Anzeige.
Sonstiges: ist nur ein Gag
Sonstiges: News, welche ich angezeigt bekommen habe.
Sonstiges: Ein Freund von meinem Freund
Sonstiges: Wurde mir im Suchverlauf angezeigt.
Sonstiges: Newsticker-Anzeige
Sonstiges: Verlauf im Samsung Handy
Sonstiges: Ich habe es gegoogelt.
Sonstiges: aus meinem Newsticker
Sonstiges: news-Ticker meines Handys
Sonstiges: Zeitung
Sonstiges: Googlesuche zum Abnehmen
Sonstiges: Beitrag auf Facebook
Sonstiges: beim Surfen im Netz
Sonstiges: beim Surfen im Internet
Sonstiges: per Mail vom Blutspendedienst
Sonstiges: morgendliches surfen im Netz
Sonstiges: Surfen im Netz
Sonstiges: Lose Bekannte
Sonstiges: Lose Bekannte
Sonstiges: ein Wissenschaftler, der auf die Gefahr solcher Therapien aufmerksam machen will
Sonstiges: Ein Kollege
Sonstiges: eine Bekannte
Sonstiges: lose Bekannte aus den USA
Sonstiges: Sie war in meinem Feed
Sonstiges: Eine Bekannte
Sonstiges: Eine Bekannte
Sonstiges: Lose Bekannte
Sonstiges: Ein Instagram-Account für verschiedene Informationen
Sonstiges: Eine Person, die ich nicht kenne
Sonstiges: Vorgeschlagen bei Instagram
Sonstiges: Vorgeschlagen bei Instagram
Sonstiges: Vorgeschlagen auf Instagram
Sonstiges: Kommentar von jemanden, den ich nicht kenne
Sonstiges: Instagram-Account, den ich abonniert habe
Sonstiges: Von einer unbekanntenen Person in meinen Briefkasten gesteckt
Sonstiges: Instagramaccount Tagesschau
Sonstiges: Vom Algorithmus vorgeschlagen
Sonstiges: Irgendein Account
Sonstiges: TikTok-User
Sonstiges: Rheinisches Post, Zeitung
Sonstiges: Rheinische Post
Sonstiges: Tiktok

Sonstiges: Rheinische Post
Sonstiges: Rheinische Post
Sonstiges: Ein Influencer
Sonstiges: ich bin bei vaccellerate registriert und konnte gestern an einem webinar zu Impfeempfehlungen teilnehmen.
Sonstiges: Facebook
Sonstiges: Wurde mir 'empfohlen
Sonstiges: Habe über Accounts, denen ich folge, mich schlussendlich zu einem anderen Account, der die Info gepostet hat, 'durchgeklickt'
Sonstiges: Zeitschrift
Sonstiges: Zeitung
Sonstiges: algorithmus
Sonstiges: öffentlicher Raum, werbung
Sonstiges: Online beim Nachrichten lesen
Sonstiges: Werbung
Sonstiges: Vorschlag im Feed
Sonstiges: Facebook Algorithmus
Sonstiges: Facebook Feed
Sonstiges: Das Etikett eines Energiedrinks.
Sonstiges: bei dem Screenshot handelt es sich eigentlich um ein Video von der Tagesschau, das ca. eine Minute dauert

Auf die Frage, was nach Erhalt mit der Gesundheitsinformation gemacht wurde, wurden folgende Antworten gegeben (Mehrfachantworten waren hier möglich):

5.0 Was haben Sie mit den Gesundheitsinformationen, die Sie gerade hochgeladen haben, gemacht, nachdem Sie sie gesehen / erhalten haben?	Anzahl
5.1 Ich habe die Gesundheitsinformationen mit anderen Menschen geteilt.	38
5.2 Ich habe die Gesundheitsinformationen überprüft oder recherchiert.	51
5.3 Ich habe auf die Gesundheitsinformationen nicht reagiert.	104
Gesamt	193

Bei den 104 Teilevents, bei denen die Proband*innen nicht reagiert haben (Frage 5.3), wurde die Frage gestellt, warum nicht. Folgende Antworten wurden gegeben:

idDiaryEntry	Frage: Was haben Sie mit den Gesundheitsinformationen, die Sie gerade hochgeladen haben, gemacht, nachdem Sie sie gesehen / erhalten haben?
	Antworten aus dem Freitext „Ich habe auf die Gesundheitsinformationen nicht reagiert.“
191	Aus welchem Grund?': 'Diese Influencerin wurde mir bereits öfter angezeigt und ich finde ihre Aussagen sind zu pauschal, nicht belegt und haben einen leichten Essstörungston
197	Aus welchem Grund?': 'Schon genannt.

199	Aus welchem Grund?: 'ist eher ein Angebot.
201	Aus welchem Grund?: 'ich habe den Artikel gelesen und noch ist Migräne nicht Heilbar.
203	Aus welchem Grund?: 'War nicht relevant für mich.
206	Aus welchem Grund?: 'Gesundheitsminister Lauterbach ändert öfter mal seine Meinung. Ich warte ab und bin gespannt
210	Aus welchem Grund?: 'Man erkennt als Arbeiter in Gesundheitswesen, dass diesen Beitrag völlig pseudowissenschaftlich ist.
211	Aus welchem Grund?: 'wir müssen alle dem Alter ins Gesicht sehen. ohne falten geht es nicht, es sei denn, man unterzieht sich irgendwelchen OP s.
214	Aus welchem Grund?: 'Ich habe nicht reagiert, weil mir dieser "Aberglaube" nicht so wichtig ist. Wenn die Person "gefährliches China" oder so schreibt, ist mir das eher egal als irgendwelche Falschinformationen zu COVID direkt zu teilen.
216	Aus welchem Grund?: 'Keine Lust
218	Aus welchem Grund?: 'Die Information ist meines Empfindens nach inkorrekt
220	Aus welchem Grund?: 'Ich finde es gruselig
221	Aus welchem Grund?: 'Ich ignoriere Produktwerbungen eigentlich immer, aber mir war klar dass es sich hier um falsche Versprechen handelt
224	Aus welchem Grund?: 'Die Information ist natürlich wissenschaftlicher Schwachsinn...
227	Aus welchem Grund?: 'Weil ich sie nicht brauche, wenn ich sie mal brauche würde ich drauf reagieren. Sie wurde mit empfohlen und ich würde sie weiter empfehlen
228	Aus welchem Grund?: 'Für mich kommt eine MRT-Studienteilnahme nicht in Frage.
229	Aus welchem Grund?: 'Kein Interesse an einer Diskussion, ich habe nur versucht ein paar Kommentare zu lesen (war aber herausfordernd wg. anderer Sprache)
231	Aus welchem Grund?: 'Jeder Mensch muss selber wissen ob und wogegen er sich impfen lässt. Natürlich trifft es zu das eine Impfung besonders für Risikogruppen und ältere Menschen empfehlenswert ist. Hiervon kenne ich jedoch nicht so viele und durch Covid bin ich von dem Thema sehr genervt.
235	Aus welchem Grund?: 'Keine Lust
238	Aus welchem Grund?: 'Ich teile wenig
246	Aus welchem Grund?: 'Ich habe mir die Seite genauer angeschaut, indem das geteilt wurde. Finde frech wie Geld für etwas schädliches verlangt wird.
247	Aus welchem Grund?: 'Es ist sinnlos mit ihr zu diskutieren.
250	Aus welchem Grund?: 'Es bringt nichts.
251	Aus welchem Grund?: 'Keine Lust
253	Aus welchem Grund?: 'ich möchte mich grade nicht intensiv damit beschäftigen
255	Aus welchem Grund?: 'das Thema ist für mich nicht relevant
256	Aus welchem Grund?: 'Warum sollte ich?

257	Aus welchem Grund?: 'Es war nur Werbung.
259	Aus welchem Grund?: 'Tue ich nie mit solchen Informationen.
262	Aus welchem Grund?: 'Schien plausibel und ich bin nicht betroffen
263	Aus welchem Grund?: 'Ich wusste, das es falsch ist
265	Aus welchem Grund?: 'kein Grund an der Glaubwürdigkeit zu zweifeln
267	Aus welchem Grund?: 'Werbung aus dem Fernsehen, regt mich nicht zum kaufen an!
271	Aus welchem Grund?: 'Für mich klingt es schlüssig. Ich kenne allerdings niemanden mit Asthma für den dies interessant sein könnte
272	Aus welchem Grund?: 'Auch wenn ich es aufgrund des immer klinischeren Lebensstil (Sagrotan Muttis) durchaus für möglich halte, ist die information nicht für mein Umfeld relevant
273	Aus welchem Grund?: 'Ich habe nur die Kommentare etwas gelesen
275	Aus welchem Grund?: 'Eine Meinung musst man selbst bilden und entsprechend handeln. Was andere Leute, egal ob Hebamme, Arzt oder Hausfrau, machen sollte für eine Entscheidung egal sein. Sich allein über die entsprechenden Krankheiten informieren und bei einem Arzt über mögliche Risiken und Komplikationen aufklären lassen.
276	Aus welchem Grund?: 'Vertrauenswürdige Internetseite
279	Aus welchem Grund?: 'war mir nicht wichtig
281	Aus welchem Grund?: 'war nur ein Gag
285	Aus welchem Grund?: 'Ich warte ob, ob ich in öffentlich rechtlichen Medien die Information auch sehe.
287	Aus welchem Grund?: 'Weil ich es nicht für wichtig genug fand
290	Aus welchem Grund?: 'Ich denke nicht, dass es nützliche Informationen sind, sondern eher falsch und gefährlich
291	Aus welchem Grund?: 'Nicht relevant für meine Situation.
292	Aus welchem Grund?: 'Ich stehe nicht im Kontakt mit der im Artikel erwähnten Person
295	Aus welchem Grund?: 'Aktuell nicht relevant für meine persönliche Situation.
300	Aus welchem Grund?: 'Ich halte es für wirkungslose Geld abschneiderei
302	Aus welchem Grund?: 'Ich will mich noch belesen
303	Aus welchem Grund?: 'Schon vorher über die neue Variante gelesen
317	Aus welchem Grund?: 'Nehme ich so hin
319	Aus welchem Grund?: 'Habe im Moment nicht genügend mobile Daten um zu recherchieren
321	Aus welchem Grund?: 'weil ich davon ausgehe, dass sie falsch ist
324	Aus welchem Grund?: 'Nicht akut relevant
331	Aus welchem Grund?: 'Er ist zu tief verankert.
335	Aus welchem Grund?: 'kein allgemein zugängliches webinar
336	Aus welchem Grund?: 'Ich bin es leid, immer die gleiche Dokumentation.
337	Aus welchem Grund?: 'Ich vermute dass es zu wenig Forschung oder Artikel zu dem Thema gibt
338	Aus welchem Grund?: 'Finde ich etwas überzogen.
339	Aus welchem Grund?: 'Habe selbst keine Schmerzen
340	Aus welchem Grund?: 'Weil ich weiß das sie falsch ist.

342	Aus welchem Grund?: 'Habe keinen Bedarf, oder gerade andere Probleme die wichtiger sind
344	Aus welchem Grund?: 'hat mich nicht wirklich interessiert in dem moment
346	Aus welchem Grund?: 'Werbeanzeige
347	Aus welchem Grund?: 'Bestimmt Scam für teure Produkte o.ä.
349	Aus welchem Grund?: 'Da ich es nicht für einen Fakt, sondern freie Meinungsäußerung halte.
350	Aus welchem Grund?: 'Ich habe meine Hausmittel gegen Erkältung
351	Aus welchem Grund?: 'Überzeugung dass sie nicht stimmt ; Aus welchem Grund?: 'Annahme, dass sie nicht stimmt
356	Aus welchem Grund?: 'Es wurde mir in den Kommentaren ersichtlich dass die Info falsch ist; Aus welchem Grund?: 'Falsche Infos
359	Aus welchem Grund?: 'Werde ich noch nachschlagen
368	Aus welchem Grund?: 'Ich kannte die Studie schon - und andere Benutzer*innen hatten bereits den Kontext hinzugefügt.
371	Aus welchem Grund?: 'da ich bei dem Unternehmen selbst Blut spende und von der Wahrheit ausgehe
373	Aus welchem Grund?: 'Fand es nicht wichtig sie weiterzuteilen.
380	Aus welchem Grund?: 'nicht sehr spannend für andere denke ich
382	Aus welchem Grund?: 'Bin unterwegs, gerade keine Gelegenheit zu recherchieren
383	Aus welchem Grund?: 'Keine Reaktion notwendig.
384	Aus welchem Grund?: 'muss erst weiter darüber nachdenken
386	Aus welchem Grund?: 'gehe von der Wahrheit aus, da es durch Focus recherchiert wurde
387	Aus welchem Grund?: 'Die Informationsquelle wirkt dubios.
388	Aus welchem Grund?: 'Ich weiß, dass Fluorid bei mir als Kind nicht gegen Karies geholfen hat!
389	Aus welchem Grund?: 'Ich mag Einseitigkeit nicht.
392	Aus welchem Grund?: 'ich wollte darauf nichts bestimmtes sagen
394	Aus welchem Grund?: 'Nur kurz durch das Feed gescrollt - keine Zeit zur Recherche.
401	Aus welchem Grund?: 'Noch keine Zeit
402	Aus welchem Grund?: 'Private Information
403	Aus welchem Grund?: 'ich lese morgens häufig in der Bahn was gerade erscheint, wenn ich die Internetseite aufmachen. Suche also nicht immer konkret nach Gesundheitsinformationen
404	Aus welchem Grund?: 'Ich muss mein Wissen nicht ständig mit anderen teilen. halte nicht viel von Instagram und co. das morgendliche lesen in der Bahn ist rein aus Zeit verbringen, da der Arbeitsweg Recht lang ist
408	Aus welchem Grund?: 'Weil ich daran glaube, dass es richtig ist deutlich mehr zu trinken als wie man Durst hat!
413	Aus welchem Grund?: 'Nicht gelesen.
417	Aus welchem Grund?: 'Nicht relevant.
418	Aus welchem Grund?: 'Werde es noch recherchieren
425	Aus welchem Grund?: 'Keine Zeit
429	Aus welchem Grund?: 'Bin selbst nicht betroffen

431	Aus welchem Grund?: 'Impfungen schon bekommen, für mich nicht direkt relevant, lese Artikel später
435	Aus welchem Grund?: 'Ich kenne bereits Hintergründe zur Schädlichkeit von Zucker
436	Aus welchem Grund?: 'Kein Grund
439	Aus welchem Grund?: 'Ich werde es gleich überprüfen, aber mit dieser Person zu diskutieren ist sinnlos.
441	Aus welchem Grund?: 'Bin gerade unterwegs und will mobile Daten nicht aufbrauchen, will die Infos aber nachschlagen, bevor ich sie teile'}, {'Aus welchem Grund?: 'Bin gerade unterwegs und will mobile Daten nicht aufbrauchen.'}, {'Aus welchem Grund?: 'Bin gerade unterwegs, kenne den User nicht und kann die Info/den Wahrheitsgehalt der Info nicht bewerten.
447	Aus welchem Grund?: 'unrelevant und unseriös
450	Aus welchem Grund?: 'Nichtraucher
454	Aus welchem Grund?: 'lohnt nicht
455	Aus welchem Grund?: 'als Werbung bewertet
456	Aus welchem Grund?: 'Inhalt klingt plausibel, keine Notwendigkeit
458	Aus welchem Grund?: 'Link klingt nicht wissenschaftlich. Habe ich jetzt noch nicht geöffnet
460	Aus welchem Grund?: 'Der Autor ist die "Welt". Die halte ich generell für unseriös, also möchte ich da kein engagement geben.

Bei den 38 Teilevents, die noch weiter geteilt wurden (Frage 5.1), kamen folgende Antworten zu der Frage warum und mit wem:

	<p>Frage: Was haben Sie mit den Gesundheitsinformationen, die Sie gerade hochgeladen haben, gemacht, nachdem Sie sie gesehen / erhalten haben?</p> <p>Antworten aus dem Freitext „Ich habe die Gesundheitsinformationen mit anderen Menschen geteilt.“</p>
177	Mit wem und aus welchem Grund?: 'Mit Freunden die Abends schwer oder schlecht einschlafen können
182	Mit wem und aus welchem Grund?: 'Mit Freunden die ebenfalls Halsschmerzen haben, einfach weil Zwiebeln und Honig besser helfen als jede Tablette. Danach sind die Halsschmerzen einfach betäubt
183	Mit wem und aus welchem Grund?: 'Mit der Schwägerin, die Schmerzen im Daumen Grundgelenk hat
184	Mit wem und aus welchem Grund?: 'Mit Freunden und Familie
192	Mit wem und aus welchem Grund?: 'Weil ich es eigentlich nicht fassen konnte, was die Person über Ernährung sagt und es absurd ist den ganzen Tag nur Früchte zu essen und es als nachhaltige, gesunde Lebensweise einem (vllt. sogar jungen) Publikum zu präsentieren.
194	Mit wem und aus welchem Grund?: 'Weil ich verunsichert war und eine zweite Meinung/Einschätzung hören wollte.

208	Mit wem und aus welchem Grund?': 'mit meiner Mutter (auch, weil ich zusätzliche mündliche Informationen erhalten habe, die ich nicht kannte bzw. die mir die Vorgängerin der Ärztin, die mir diesen Zettel gegeben hat, völlig gegenteilig beschrieben hat. Ich sollte Salbe mit einem Q-Tip einführen und verteilen. Jetzt darf ich das unter keinen Umständen mehr und bekomme auch die Salbe nicht mehr verschrieben.)
217	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Mit meiner Mutter, weil ich das Thema wichtig finde
241	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Mit meinem Freund da wir uns öfter darüber unterhalten das die Menschen, auch die Kinder immer mehr verfetten und es auch immer mehr toleriert wird fett zu sein.
249	Mit wem und aus welchem Grund?': 'mir meinem Partner ;)
273	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Mit einem Freund, der schon öfter mit Friedrich Merz sympathisiert hat, um zu zeigen, was das für ein Schwachsinn ist')
282	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Gleiches Gesundheitsproblem "Trockene Nase" bei Heizungsluft
293	Mit wem und aus welchem Grund?': 'mit Familie ob die was davon gehört haben
306	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Freundin, wegen Powernapping
307	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Weil ich es einer anderen Person erzählen wollte, der auch über diese Person bescheid weiß. Und ich habe es während meines Zoom-Gesprächs hier für diese Plattform mit einer Person geteilt, sie meinte dass könnte für hier interessant sein....
310	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Weil ich es spannend finde in welche Richtung sich die Medizin entwickeln wird mit KI
311	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Weil KI im medizinischen Bereich eine immer größer werdende Rolle spielen wird.
313	Mit wem und aus welchem Grund?': 'um den Vater des Kindes zu informieren
323	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Weil sie gut hilft
355	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Mit meiner Frau, um mich mit ihr darüber auszutauschen, dass ich die Information für falsch halte.
358	Mit wem und aus welchem Grund?': 'u. a. mit einer Person die oft im Büro sitzt und eine Schilddrüsenerkrankung hat.
360	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Mit meinem festen Freund
366	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Mit meinem Freund habe ich darüber geredet, weil wir oft und offen über das Thema Verhütung sprechen. Der Grund war, dass ich mir total unsicher bin, warum die Person das macht und was das bringt'
369	Mit wem und aus welchem Grund?': 'mit Bekannten mit Krebserkrankung
381	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Habe mir selbst vir einer Weile zum Testen Barfußschuhe gekauft, weil meine Zehen immer so gequetscht werden.
409	Mit wem und aus welchem Grund?': 'meiner Mutter, weil sie zu dem Bereich forscht

414	Mit wem und aus welchem Grund?': 'wegen der hohen Infektionsmöglichkeit
416	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Familienchat, da ich die Infos für richtig halte und Corona gerade das Thema war.
419	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Wir haben uns mündlich dazu ausgetauscht, weil wir empört über die Panikmache sind.
427	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Mit Freunden, die das gleiche Problem haben
430	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Meine Konzertbegleitung
432	Mit wem und aus welchem Grund?': 'ob vielleicht jemand darüber mehr weiß
442	Mit wem und aus welchem Grund?': 'In Gruppenchat weitergeleitet, Long COVID Info
444	Mit wem und aus welchem Grund?': 'die das vom Alter interessiert
449	Mit wem und aus welchem Grund?': 'mit Ex-Rauchern
451	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Betroffene im sozialen Umfeld.
457	Mit wem und aus welchem Grund?': 'Wichtige Info

Bei 51 Teilevents wurde selbst recherchiert (Frage 5.2). Hier die Antwort zur Frage, wo und aus welchem Grund?

	<p>Frage: Was haben Sie mit den Gesundheitsinformationen, die Sie gerade hochgeladen haben, gemacht, nachdem Sie sie gesehen / erhalten haben?</p> <p>Antworten aus dem Freitext „Ich habe die Gesundheitsinformationen überprüft oder recherchiert.“</p>
181	Wo und aus welchem Grund?': 'Um zu schauen ob sie auch speziell für mein anliegend passend ist
186	Wo und aus welchem Grund?': 'Im Internet auf seriösen Nachrichtenplattformen
187	Wo und aus welchem Grund?': 'Wikipedia
200	<u>Wo und aus welchem Grund?': 'https://www.test.de/Schlankheitsmittel-im-Test-Ganz-einfach-duenner-werden-geht-das-4660734-5556906/</u>
202	Wo und aus welchem Grund?': 'Internet, um zu erfahren warum die Zahlen ansteigen.
204	Wo und aus welchem Grund?': 'Interesse
207	Wo und aus welchem Grund?': 'konnte mir nicht vorstellen das Gummibärchen beim Abnehmen helfen
212	Wo und aus welchem Grund?': 'Bei vertrauenswürdigen Medien, weil die Informationen von dieser Person oft merkwürdig sind
213	Wo und aus welchem Grund?': 'Ich habe genauer nachgeschaut, was Reitschuster für ein Portal ist, weil es für verdrehte Fakten bekannt war
222	Wo und aus welchem Grund?': 'ich habe es gegoogelt und mehrere Einträge zu dem Thema gefunden, da ich dem Thema gegenüber skeptisch bin

223	Wo und aus welchem Grund?: 'Im Internet auf seriösen Nachrichtenplattformen
225	Wo und aus welchem Grund?: 'Ich misstraue Nahrungsergänzungsmitteln.
230	Wo und aus welchem Grund?: 'im Internet, für weitere Infos
232	Wo und aus welchem Grund?: 'Im Internet, aus Interesse, ob der Impfstoff noch nicht an Menschen getestet wurde
233	Wo und aus welchem Grund?: 'Ich lebe vegan, auch mein Kind bekommt ausschließlich Pflanzenmilch (kein Soja)! Habe im Internet recherchiert, ob es wirklich Kuhmilch braucht.
235	Wo und aus welchem Grund?: 'Als Vegetarierin habe ich mich selbst mit diversen Ernährungsweisen auseinandergesetzt. Dass der Verzicht auf Fleisch ungesund ist, kann man so pauschal nicht sagen!'}, {'Aus welchem Grund?: 'Keine Lust
248	Wo und aus welchem Grund?: 'Gesundheit ist unabhängig vom sozialen Stand. Bewegung, Bildung, Gesundheit sind immer möglich. Das ist eine Frage der Einstellung.
252	Wo und aus welchem Grund?: 'Ich habe meiner Mutter einen Link geschickt zur Validität der Impfung
264	Wo und aus welchem Grund?: 'Das Thema interessiert mich und Bekannte sind betroffen. Ich möchte auf dem Laufenden bleiben.
266	Wo und aus welchem Grund?: 'Also eigentlich war mir klar, dass das Schwachsinn ist, ich habe danach nach Artikeln über diesen Flyern gesucht ob das in meiner Stadt schon öfter vorkam
274	Wo und aus welchem Grund?: 'Ich hab mir angeschaut, von wo dieses Bild auf Pinterest kam, weil das etwas unseriös aussah
278	Wo und aus welchem Grund?: 'Google, jedoch nichts spezielles gefunden. Zu riskantes Video
288	Wo und aus welchem Grund?: 'Der Bekannte isst monatelange nur so (dann aber auch wieder alles). Er isst schon seit mehreren Jahren so. Ich würde meinen dass es ungünstig ist auf Dinkel und Hafer zu verzichten, aber der Bekannte ist trotzdem intelligent und nicht hohl.
298	Wo und aus welchem Grund?: 'Ich habe diese Info mit meinem inneren Wissen und Überzeugungen abgeglichen.
305	Wo und aus welchem Grund?: 'Ich habe nicht explizit recherchiert, erkenne aber homophobe Propaganda.
316	Wo und aus welchem Grund?: 'Kursorische Google-Suche, die später noch vertieft wird. Das Krankheitsbild könnte auf ein Familienmitglied zutreffen.
325	Wo und aus welchem Grund?: 'Google / Zwei-Quellen-Prinzip
326	Wo und aus welchem Grund?: 'Bei der KBV steht, dass bei Angehörige von Risikogruppen Boosterimpfungen sinnvoll sind.sinnvoll sind. Selbst Risikogruppe.
327	Wo und aus welchem Grund?: 'beschäftige mich gerade mit Ernährung und dem Thema, weil ich trotz regelmäßigem Sport nicht abnehmen
329	Wo und aus welchem Grund?: 'ich habe die Information gegoogelt weil ich mich in Paris aufgehalten habe und wissen wollte ob das stimmt
332	Wo und aus welchem Grund?: 'Ich meditiere seit Jahren sehr häufig und kann keine Nachteile feststellen!

334	Wo und aus welchem Grund?': 'Weil ich Guarana und Taurin als Wachmacher bestellen wollte.
348	Wo und aus welchem Grund?': 'Bei ihr muss man immer vorsichtig sein - auf der Homepage von Pfizer.
353	Wo und aus welchem Grund?': 'Ich weiß nicht wieso so etwas geschrieben wird, aber ich habe selbst an mir festgestellt, dass eine Omega-3-Zufuhr aus Kapseln (vegan) meine Menstruation regelmäßiger kommen lässt, als nur eine niedrige Omega3-Dosierung. Es wirkt sehr wohl positiv.
354	Wo und aus welchem Grund?': 'Im weiteren Netz, weil ich sie noch nicht sicher glauben kann
363	Wo und aus welchem Grund?': 'Habe den Link gelesen
365	Wo und aus welchem Grund?': 'In den Kommentaren/Google'}, {'Aus welchem Grund?': 'Weil ich mir zu unsicher war ob sie stimmen
366	Wo und aus welchem Grund?': 'Ich habe versucht zu googlen, was man bei der Pilleneinnahme im Flugzeug zu beachten hat, habe nix gefunden. Und der Begriff Flug taucht auch nicht im Packungsbeizeittel auf.
370	Wo und aus welchem Grund?': 'Zwei-Quellen-Prinzip
375	Wo und aus welchem Grund?': 'Google, wollte wissen was es damit auf sich hat.
390	Wo und aus welchem Grund?': 'noch mal in anderen Medien nachgeschaut, damit ich einen Überblick habe
391	Wo und aus welchem Grund?': 'Weil ich mir unsicher war.
392	Wo und aus welchem Grund?': 'selber mit eigenem medizinischem Wissen nachgedacht'}
396	Wo und aus welchem Grund?': 'leide selbst unter der Erkrankung und habe es vom Arzt gesagt bekommen
399	Wo und aus welchem Grund?': 'Ob Geld und psychische Gesundheit zusammenhängt
405	Wo und aus welchem Grund?': 'Ich habe es mit meinem inneren Gefühl und wissen abgeglichen.
415	Wo und aus welchem Grund?': 'Online-Recherche, da im Screenshot keine Quellen angegeben sind.
433	Wo und aus welchem Grund?': 'Ich habe mich der Person, die mir den Artikel geschickt hat darüber gesprochen.
446	Wo und aus welchem Grund?': 'Mimikarma, weil es mir seltsam vorkam.
452	Wo und aus welchem Grund?': 'Habe einen Artikel in einer Zeitschrift zum Thema gelesen'}, {'Wo und aus welchem Grund?': 'Habe einen Artikel in einer Zeitschrift zum Thema gelesen
453	Wo und aus welchem Grund?': 'Internet, um sie zu prüfen

Für 46 Teilevents wurde gesagt, dass dabei Gesundheitsinformationen mit anderen Menschen geteilt wurden. Mehrfachauswahl war hier möglich. Bei sieben Teilevents wurden zwei Auswahlmöglichkeiten angeklickt:

3.0 Mit wem haben Sie Ihre hochgeladene Gesundheitsinformationen geteilt?	Anzahl
---	--------

3.1 Mit einer Person, die ich sehr gut kenne (z.B. Familie, Freunde).	42
3.2 Mit einer Person, die sich mit dem Thema Gesundheit sehr gut auskennt.	9
3.3 Mit einer Gruppe, in der mehrere Menschen, die ich kenne, zu einem Thema zusammenkommen (z.B. Kita-Gruppe, Sportgruppe, Arbeitsgruppe).	2
3.4 Mit einer Gruppe, in der mehrere Menschen, die ich nicht kenne, zu einem Thema zusammenkommen (z.B. Bitcoin-Gruppe, Computerspielgruppe).	0
3.5 Ich habe die Informationen in Sozialen Medien geteilt (z.B. Instagram, Facebook, Twitter).	0
3.6 Sonstiges	0
Gesamt	53

4.0 Wie schätzen Sie die Gesundheitsinformationen ein, die Ihre hochgeladene Information zeigt?	Anzahl
4.1 Ich halte die Gesundheitsinformationen für richtig.	105
4.2 Ich halte die Gesundheitsinformationen für falsch.	76
4.3 Ich weiß es nicht.	46
4.4 Andere Einschätzung	17
Gesamtergebnis	244

Die Proband*innen, die für 17 Teilevents eine andere Einschätzung gegeben haben, schreiben Folgendes:

idDiaryEntry	Frage: „Wie schätzen Sie die Gesundheitsinformationen ein, die Ihre hochgeladene Information zeigt?“ Freitextfeld auf Antwort „Andere Einschätzung“
194	Andere Einschätzung: Ich zweifle die Information an, weil ich schon oft geimpft wurde, aber noch nie zweimal zugestochen werden musste (offenbar war die Spitze stumpf, worauf auch die impfende Person mit Verwunderung reagierte). Die impfende Person hat sich mir gegenüber nicht mit Namen oder Berufbezeichnung vorgestellt, das wirkte leider sehr unprofessionell auf mich und die Situation hat mich rückblickend verunsichert. Leider war ich in der Situation selbst nicht schlagfertig genug, Rückfragen zu stellen.
197	Andere Einschätzung: Die gesundheitsinformation wird aufgrund meines Algorithmus für mich zusammen gestellt. Weil ich gerne abnehmen würde und die Produkte aollen mich zum kaufen verleiten. Viel lieber würde ich meinen Körper akzeptieren lernen. Doch wenn mir ständig solche Vorschläge gemacht werden, denke ich drüber nach, bis ich irgendwann doch etwas kaufe
228	Andere Einschätzung: Ich weiß nicht, ob die Aufnahmen per MRT wirklich nur zum Zwecke der Studie genommen, und nicht generell ausgewertet/interpretiert werden.
243	Andere Einschätzung: MITTLERWEILE (NACH SELBSTTESTUNG) HALTE ICH DIESE INFORMATION FÜR FALSCH!

249	Andere Einschätzung: Bei mir hat es nicht gewirkt!
286	Andere Einschätzung: Ich halte die Info prinzipiell für richtig, habe aber verschiedene Quellen verglichen und widersprüchliche Informationen gefunden.
301	Andere Einschätzung: Es fehlen Abstufungen. Überdosiert/ normal dosiert/ unterdosiert
336	Andere Einschätzung: falsch und richtig, aber manipulativ falsch dick gemarkert
349	Andere Einschätzung: Ich denke, es handelt sich hierbei um eine freie Meinungsäußerung. Welcher Wirkstoff der beste ist, das weiß ich nicht.
362	Andere Einschätzung: Gegensätze Informationen auf nur einer Seite.
368	Andere Einschätzung: Verzerrt, siehe Einordnung.
370	Andere Einschätzung: Populärwissenschaftlich - keine Verweise
375	Andere Einschätzung: Siehe Sprachaufnahme.
389	Andere Einschätzung: Ich halte die teilweise für richtig. Aber dieses schwarz/weiß Denken und Panik machen, geht gar nicht.
403	Andere Einschätzung: ich denke, das es insgesamt auf eine gute Ernährung und ausreichend Bewegung, sowie geistiges fit halten ankommt, um Herz und Gehirn gesund zu halten. Unter anderem auch, viel darauf zu achten, wie mein Stresspegel gerade ist und ich diesen verringern kann
413	Andere Einschätzung: Nicht gelesen.
417	Andere Einschätzung: Womöglich korrekt, aber populistische Headline?

Einschätzung nach der Richtigkeit der hochgeladenen Information aus Frage 4.0, in Bezug auf die Verteilung der Antworten aus Frage 1.0:

Wie schätzen Sie die Gesundheitsinformationen ein, die Ihre hochgeladene Information zeigt?	Information erhalten, Antwort 1.1, 1.2, 1.3	Information weitergegeben, Antwort 1.4	Keine der Optionen, Antwort 1.5	Gesamt
Ich halte die Gesundheitsinformationen für richtig.	73	25	7	105
Ich halte die Gesundheitsinformationen für falsch.	63	12	1	76
Ich weiß es nicht.	40	5	1	46
Andere Einschätzung	13	4	0	17
Gesamtergebnis	189	46	9	244

12 Teilevents wurden laut der Aussage der Proband*innen weitergegeben, obwohl sie falsch sind.

